

ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЖИЗНЬ: ОЖИДАНИЯ, РИСКИ, УГРОЗЫ

Нургалиев Нурбек Абибуллаевич

кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры
Ассамблеи народа Казахстана и социально-политических дисциплин

Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова

<https://doi.org/>

Аннотация. В статье отмечается, что интенсивное внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни приводит к весьма значительным положительным достижениям как в каждой из сфер общества, так в обществе в целом. Вместе с тем технологии искусственного интеллекта имеют и обратную, теневую сторону. Они используются в мошеннических схемах, в шантажировании, кибербуллинге и киберсталкинге и потому связаны также с рисками и угрозами. В статье отмечается, что на сегодняшний день проблема внедрения искусственного интеллекта в жизнь ещё далека от своего должного осмысления и решения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, этические и юридические нормы, этические проблемы, ожидания, риски, угрозы, мошенничество, дипфейк.

Қорытынды. Мақалада жасанды интеллектіні өмірдің барлық салаларына жедел енгізу қоғамның әрбір саласында және жалпы қоғамда елеулі оң жетістіктерге алып келіп жатқаны атап көрсетілген. Алайда, жасанды интеллект технологияларының көлеңкелі жағы да бар. Олар алаяқтық схемаларда, бопсалауда, кибербуллинге және киберқудалауда қолданылып, қауіптер мен қатерлерге де себеп болуда. Мақалада жасанды интеллектіні өмірге енгізу мәселесі әлі де жеткілікті деңгейде зерттелмегені және толық шешілмегені айтылған.

Түйін сөздер: жасанды интеллект, этикалық және құқықтық нормалар, этикалық мәселелер, күтілетін нәтижелер, қауіптер, қатерлер, алаяқтық, дипфейк.

Abstract. The article notes that the intensive implementation of artificial intelligence in all spheres of life is leading to significant positive achievements both in each area of society and in society as a whole. However, artificial intelligence technologies also have a dark side. They are used in fraudulent schemes, blackmail, cyberbullying, and cyberstalking, and therefore are associated with risks and threats. The article notes that the problem of implementing artificial intelligence in everyday life is still far from being properly understood and addressed.

Keywords: artificial intelligence, ethical and legal norms, ethical issues, expectations, risks, threats, fraud, deepfake.

Искусственный интеллект (далее – ИИ) – одна из самых широко распространённых и передовых технологий нашего времени. Уже сегодня он представлен в самых разных отраслях, таких как сельское хозяйство, промышленность, торговля, образование, профессиональные услуги, “умные города”, киберзащита и т. д. (подробнее см.: [1, с. 7]). Одним словом, сегодня методы и системы искусственного интеллекта используются настолько широко, что нет смысла даже просто перечислять все сферы их применения. В наше время он является одной из наиболее многообещающих технологий. Возникает возможность уже сегодня с помощью специальных компьютерных программ заменить человека во многих сферах общественно полезной деятельности. Внедрение данной технологии неминуемо ведёт к кардинальным изменениям в общественной, экономической и военно-политической сферах. Но в человеческой истории с самого её начала так повелось, что любое, самое простейшее изобретение, самая простейшая технология таят в себе возможность применения их во вред и даже во зло. Ножом можно

резать хлеб, но можно и лишиться жизни ближнего. Не застрахованы от этого и нынешние новейшие технологии, в том числе и искусственный интеллект.

Но как появление всякая новой прорывной технологии, появление искусственного интеллекта ставит новые вопросы, на которые сегодня в современной философии, науке и практике пока ещё нет выверенных и однозначных ответов. Зато данная технология создаёт множество рисков, как мнимых, так подчас весьма серьёзных. В печати (как специальной, так и рассчитанной на неспециалистов) появляется множество публикаций, в которых обсуждаются плюсы и минусы процессов внедрения искусственного интеллекта либо вообще в жизнь людей, либо же только в конкретные сферы.

Проблематика в целом сводится к двум вариантам. В соответствии с первым возникает дилемма: либо субъектом является только человек, а искусственный интеллект, то ли встроенный в работа или в другое какое-то устройство, либо существующий в виде компьютерной программы, является исключительно объектом. Согласно второму варианту, искусственный интеллект – это субъект наряду с человеком-субъектом. И при том, и при втором варианте возникают не только сугубо технические, но также этические и юридические проблемы. В случае реализации второго варианта этических и юридических проблем становится намного больше. В частности, встаёт проблема *ответственности*. А. В. Шиллер пишет: «Ответственность является базовой характеристикой для автономии и должна быть одним из ключевых оснований при исследовании ИИ.

При этом вопрос о том, кто ответствен за действия системы, остаётся открытым» [2, с. 101]. Если принять и признать второй вариант, то есть если признать, что искусственный интеллект есть самостоятельный субъект, то встаёт проблема разработки этической программы для ИИ. Одним из аспектов этой программы должна быть разработка системы включения искусственного интеллекта в существующие социальные институты, включая правовые системы и в систему этических норм и ценностей. Однако в искусственный интеллект нельзя вложить этические нормы, максимы, императивы так, как они внедряются в умы и души людей начиная с раннего возраста. Для внедрения их в искусственный интеллект эти нормы, максимы и императивы должны быть формализованы и должен быть выработан соответствующий математический аппарат. Разумеется, разработка такого аппарата не является задачей и даже не входит в предмет этики или права. Следует к этому добавить, что проблемами использования искусственного интеллекта больше заняты юридические науки, да и этические исследования данной проблемы нередко отдаются юридикам.

В юридической литературе тенденция понимать искусственный интеллект – как в виде внедрённого в некое устройство, так и в виде программы – как самостоятельного субъекта и в этой связи даже обсуждается проблема его прав. В. А. Лаптев, например, пишет, что «определяющим отличием искусственного интеллекта от обычного робота выступает наличие мышления или отсутствие такового» [3, с. 84]. Для него существование мышления у искусственного интеллекта – факт безусловный и не подлежащий сомнению. И он такой не один. Его позицию разделяют многие исследователи-юристы. Это отчасти объясняется особенностью права как социального института. Этические нормы «формируются в самом процессе совместной жизнедеятельности людей и массового общения» [4, с. 258]. Они не стоят над людьми и даже не формулируются (за редким исключением) в виде специальных кодексов.

Таким образом, искусственный интеллект является незаменимым помощником в узких сферах деятельности, но мнения различных авторов разнятся по поводу его внедрению, использованию и более широкому распространению.

Рассмотрим сначала преимущества внедрения искусственного интеллекта в жизнь (понимаемую в широком смысле).

Многие бесспорным достоинством внедрения ИИ считают прозрачность и быстроту принятия решений. Другим достоинством является возможность получения более точных прогнозов. Искусственный интеллект способен анализировать большие объёмы данных и выявлять скрытые закономерности, что позволяет делать более точные прогнозы о возможных рисках. Ещё одним преимуществом внедрения искусственного интеллекта является улучшение стратегического планирования. ИИ может помочь выявить потенциальные угрозы заранее и разработать более надёжные стратегии управления рисками. Но, предупреждает И. В. Вишнёва, «Завышенные ожидания быстрых высших результатов в отношении прогресса технологий ИИ опасно» [5, с. 430] и добавляет: «Технологии ИИ способны творить настоящую магию и имеют большие перспективы по изменению жизни людей. Однако реализация этих технологий для человечества, возможно, будет иметь угрожающе высокую цену» [5, с. 434]. Рассмотрим некоторые риски и угрозы, связанные с внедрением искусственного интеллекта.

В сугубо социальном плане внедрение искусственного интеллекта в сферу промышленности, сельского хозяйства, в сферу образования и другие, как и внедрение в них процессов цифровизации (а ИИ есть особая форма цифровизации) грозит сокращением в этих сферах рабочих мест. Одним из основных вызовов является сложность интерпретации результатов, полученных с помощью моделей ИИ. Не всегда понятно, как именно алгоритм пришёл к определённому выводу. Использование ИИ в оценке рисков требует обеспечения безопасности данных и защиты конфиденциальности информации, чтобы избежать утечек или злоупотреблений (см.: [6, с. 307]). В последние годы развитие искусственного интеллекта совершило значительный прорыв, предоставив многим из его пользователей инструменты для автоматизации, персонализации и повышения эффективности в совершенно различных областях нашей жизнедеятельности. Однако его развитие также привело к появлению новых угроз: злоумышленники активно применяют ИИ для создания сложных и труднораспознаваемых мошеннических схем.

Чаще всего искусственным интеллектом пользуются различного рода мошенники. Р. И. Дремлюга отмечает: «Анализ показывает, что использование систем искусственного интеллекта повышает степень общественной опасности преступного деяния. Во-первых, использование интеллектуальных систем создаёт у преступника чувство безопасности при совершении преступлений посредством искусственного интеллекта. Между злоумышленником и потерпевшим есть своеобразный буфер в виде компьютерной программы. Преступник для совершения общественно опасного деяния не контактирует с жертвой. Анонимность и обезличенность при использовании интеллектуальной системы преступником позволяют выдать себя за другого человека, скрыться от правосудия, остаться вне общественного порицания и осуждения» [7, с. 154]. Таким образом, применение систем искусственного интеллекта существенно облегчает и даже упрощает процесс совершения преступления.

Наиболее распространёнными в наше время являются: применение *дипфейков*; *фишинг* с использованием ИИ; *инвестиционные* мошенничества. Современная форма фишинга – это автоматизированная генерация персонализированных писем, которые сложно отличить от настоящих. В отличие от традиционного фишинга, такие сообщения часто направлены конкретным жертвам. В последнее время широкое распространение получило применение дипфейков. Слово «дипфейк» образовано путём соединения первого слова выражения «deep learning» (глубинное обучение) со словом «fake» (подделка). Дипфейк – это способ создания поддельного медиаконтента (аудио-,

видеозаписи или изображения) на основе нейросетей и продукт такого создания. Данная технология способна ввести в заблуждение практически любого пользователя интернет-ресурсов, вне зависимости от его предусмотрительности и уровня цифровой грамотности. Злоумышленники способны фальсифицировать голос, изображения и т. д. Первоначально технологии дипфейков использовались в целях развлечения, но сегодня они используются в целях компроментации, вымогательства, шантажа, запугивания и злоупотреблением доверия. Очень широко дипфейки используются в телефонном мошенничестве. «Дипфейки, – отмечают М. А. Михайлов и Т. А. Какодей, – применяются для создания и распространения порнографии. Причём при моделировании образов участников откровенных сцен заимствуются элементы внешности публичных личностей, актёров, спортсменов, политиков и др.» [8, с. 456]. Кроме того, они уже широко используются для создания фальшивого новостного контента в политических целях в условиях гибридной войны или в ходе экономической конкуренции.

«Поэтому, – пишет И. С. Казаченко, – искусственный интеллект является не только новой перспективной возможностью для решения простых повседневных задач, но в то же время представляет собой серьёзную угрозу в руках преступников» [9, с. 137].

Сложившаяся ситуация нуждается в основательной регуляции. Ею может быть только *нормативная регуляция*. Человечество выработало два основных типа такой регуляции. Это 1) неинституциональная (мораль и нравственность) и 2) институциональная (право). Обратимся к литературе и выясним, как с позиций этих двух типов решается проблема регулирования сложившейся ситуации. Начнём с этической, так как она и исторически появилась раньше права. Следует отметить, что тема «Этика и искусственный интеллект» в литературе освещена слабо. Возможно, это объясняется её сложностью, не совсем обычностью. Как отмечают В. Э. Карпов, П. М. Готовцев и Г. В. Ройзензон, «вопросы соотношения этики и искусственного интеллекта коренным образом отличаются от того, что понимается, например, под этическими проблемами генных технологий, информатики, естествознания и т. п. Это отличие определяется тем, что в искусственном интеллекте этические вопросы ближе к пониманию этики в философском или социогуманитарном смысле, и связаны эти этические аспекты прежде всего с тем, что они касаются вопросов поведения и принятия решений» [10, с. 85].

Вот как пишет об этических проблемах, возникающих при использовании искусственного интеллекта, В. В. Шляпников: «1) этические проблемы с системами искусственного интеллекта как объектами, то есть инструментами, созданными и используемыми людьми (конфиденциальность, непрозрачность, предвзятость);

2) этические проблемы с системами искусственного интеллекта в качестве субъектов, то есть этика самих систем ИИ (искусственная мораль, машинная этика);

3) проблемы возможного будущего сверхума искусственного интеллекта, ведущего к технологической сингулярности, то есть моменту, когда развитие искусственного интеллекта станет неуправляемым и необратимым, что приведёт к радикальному изменению характера человеческой цивилизации» [11, с. 367]. Больше публикаций посвящено правовым вопросам внедрения искусственного интеллекта. На их анализе в данной работе мы останавливаться не станем.

В завершение отметим, что знакомство с литературой, посвящённой теме и проблеме внедрения искусственного интеллекта в жизнь показывает, что эти тема и проблема на сегодняшний день ещё далеки как от их осмысления, так и единства в понимании их решения.

Список использованной литературы:

1. Альтемира Х. С., Фаргиева З. С. Искусственный интеллект и возможности его применения в разных сферах жизни // Молодой учёный. 2023. № 48 (495). С. 5 – 7.
2. Шиллер А. В. Место этической системы в архитектуре искусственного интеллекта // Вестник Томского гос. ун-та. 2020. № 456. С. 93 – 103.
3. Лаптев В. А. Понятие искусственного интеллекта и юридическая ответственность за его работу // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 2. С. 79 – 102.
4. Дробницкий О. Г. Понятие морали. Историко-критический очерк. М.: «Наука», 1974. – 388 с.
5. Вишнёва И. В. Технологии искусственного интеллекта: классификация, ограничения, перспективы и угрозы // Известия Саратовского ун-та. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2023. Вып. 4. С. 428 – 438.
6. Иванов А. В. Управление рисками с применением современных технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных // Молодой учёный. 2024. № 21 (520). С. 306 – 308.
7. Дремлюга Р. И. Использование искусственного интеллекта в преступных целях: уголовная характеристика // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. Т. 23. 2021. № 3. С. 153 – 165.
8. Михайлов М. А., Какодей Т. А. Риски злонамеренного использования искусственного интеллекта и возможности их минимизации // Всероссийский криминологический журнал. 2023. Т. 17. № 5. С. 452 – 461.
9. Казаченко И. С. Искусственный интеллект и мошенничество: новые угрозы и способы противодействия // Международный научный журнал «Вестник науки». 2025. Т.3. № 7 (88). С. 135 – 139.
10. Карпов В. Э., Готовцев П. М., Ройзензон Г. В. К вопросу об этике и системах искусственного интеллекта // Философия и общество. 2018. № 2. С. 84 – 105.
11. Шляпников В. В. Некоторые проблемы этики искусственного интеллекта // Идеи и идеалы. 2023. Т. 15. № 2. Ч. 2. С. 365 – 376.